

**ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СССР В 1941–1942 гг.
(МЕТОДЫ РАБОТЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ)**

© 2025 *В.С. Ешпанов*

Казахский университет технологии и бизнеса, Республика Казахстан

В статье изучена система организации продовольственного обеспечения в тылу гражданского населения СССР в первый период военных лет. Продовольственное снабжение следует рассматривать как часть государственной аграрно-продовольственной политики. Перевод экономики на военный лад резко сократил производство продукции народного потребления. Рассмотрен исторический опыт комплекса мероприятий в практическом применении организации снабжения продовольствием населения страны. В данной работе определены механизмы формирования продовольственных ресурсов, позволившие обеспечивать страну необходимыми продуктами питания. Раскрыт порядок распределения основных продуктов питания для населения страны. Приведена многогранная работа региональных властей в обеспечении перестройки и снабжении населения необходимыми продуктами питания. Подчеркнута целесообразность введения суточных норм продовольственного обеспечения населения страны. Система принятых мер государством смогла обеспечить снабжение населения продовольствием. От решения данного вопроса напрямую зависела работоспособность населения тыла. Автор останавливается на трудностях в организации снабжения, вскрывает недостатки и исправления в сложившейся ситуации. Приводимые материалы позволяют более объективно и всесторонне исследовать представленную проблему населения в тяжелейших условиях военного времени.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, продовольственная проблема, снабжение, карточная система, план.

Происходящие в мире военные события заставляют нас задуматься о многом, глубже осмысливать общечеловеческие ценности и свое отношение к ним. В связи с 80-летием победы советского народа в Великой Отечественной войны вновь возрос интерес к вопросам социальной политики военного периода. Исторический опыт свидетельствует о том, что общество успешно действует только тогда, когда нет дефицита продуктов питания. Продовольственное обеспечение населения являлось одной из важных задач советского руководства в годы Великой Отечественной войны.

Цель данной статьи состоит в изучении методов работы и способов решения проблем в организации продовольственного обеспечения гражданского населения СССР в период 1941–1942 годов.

Продовольственная проблема в СССР обострилась с началом военных действий. Война изменила систему организации продовольственного снабжения населения страны. Пищевая промышленность была одним из труднейших участков военной экономики. Начальный период Великой Отечественной войны потребовал незамедлительной реорганизации продовольственного снабжения [1, с. 64]. Начавшаяся Великая Отечественная война вызвала ажиотаж вокруг продовольствия. Первые приказы советского правительства, касающиеся продовольственного снабжения, были отданы летом 1941 года. Уже в августе 1941 года, руководство СССР ввело поэтапное внедрение карточной системы на основные продукты питания для граждан [2, с. 96]. Введение карточной системы стало доступным и единственным способом для граждан СССР получать основные продукты питания. Оно основывалось на принципах последовательности введения и дифференциации норм снабжения.

В настоящее время эти вопросы остаются в центре внимания в историографии Великой Отечественной войны. За последнее десятилетие историками было издано большое количество трудов в изучении продовольственных проблем в период военных лет. Советская школа историков представлена фундаментальными работами А.В. Любимова [1], У.Г. Чернявского [3], Г.С. Кравченко [4], Г.А. Дихтяря [9], В.Е. Комарова [10], В.П. Зотова [16]. В рамках этих трудов авторы раскрыли не отдельно взятые региональные проблемы, а в целом масштабе всей страны. Тем не менее, нет оснований считать данную тему исчерпанной, поскольку ряд ее аспектов продолжает носить дискуссионный характер.

Важнейшей проблемой тыла в годы Великой Отечественной войны было обеспечение населения продовольствием. Страна вступила в войну в состоянии дефицита в продовольственном снабжении [3, с. 51]. Система организации продовольственного обеспечения СССР в первые месяцы военных действий Великой Отечественной войны оказалась в неблагоприятном положении. Из оккупированных территорий нашей страны пришлось в срочном порядке эвакуировать заводы и предприятия продовольственного направления [4, с. 118]. Значительным положительным фактом было то, что к началу Великой Отечественной войны в СССР была создана пищевая индустрия, которая послужила резервом на первый период военных событий. В представленной таблице, даны статистические данные по выработке основных видов продукции в 1940 году, хотя и они являлись не утешительными.

Таблица 1

Производство основных видов продукции в предвоенный период [5, с. 14]

Наименование продукции	Производство за 1940 год
Мясо	1 501 тыс. т
Масло животное	6,5 млн. т
Маргарин	118 тыс. т
Рыбы	1 385 тыс. т
Консервы	1 113 (млн усл. банок)
Кондитерские изделия	790 тыс. т
Сахар-песок	2 185 тыс. т

В период Великой Отечественной войны социально-экономическое положение населения страны сильно ухудшилось. Уже к завершению первого военного года, ситуация с обеспечением продуктами городского населения резко обострилась [6, с. 83]. Индивидуальная норма потребления гражданского населения в составе общественного продукта снизилась с 42 % в 1941 году до 38 % в 1942 году. Хлебные изделия в этот период были плохого качества, с добавлением картофеля и проса, в пекарнях экономили дефицитную муку. Хлеб был основным продуктом питания, а порой и единственным. Историк А.Н. Трифонов на основании изученных многочисленных документов подчеркивает, что именно 1942 год был самым сложным в обеспечении продуктами питания жителей жителей Урала и всей нашей страны [7, с. 42]. Немецко-фашистские войска и полчища их союзников оккупировали значительную часть европейской части нашей территории, на которой осталось более 50 % посевных площадей. В связи с чем образовался дефицит основных продуктов питания. В результате этих событий, в 1942 году, наблюдалось сокращение рациона питания горожан, и произошло резкое повышение цен на продукты.

Таблица 2

Нормированное снабжение граждан СССР по состоянию на 01.01.1942 года [8, с. 39]

Категория	Суточная норма хлеба в (граммах) на человека	Суточная норма сахара и кондитерских изделий в (граммах) на человека
служащие	500	600
рабочие	800	800
дети	400	600
иждивенцы	400	400

В представленной таблице наглядно приводятся данные, как в условиях военного периода пришлось ограничить потребление основных продуктов населения. Нормированное снабжение было важным звеном социальной политики государства. Необходимо было встать на путь нормированного распределения товаров, с учетом значения выполняемой работы. Разные категории населения в этот период оказались в неравных условиях. Следует отметить, что в условиях всеобщего дефицита это был один из способов решения продовольственной проблемы. Проблема продовольственного снабжения городского населения оставалась актуальной в СССР и в первые годы Великой Отечественной войны [9, с. 205].

Можно предположить, что руководство страны имело дополнительный рычаг в применении дифференцированного подхода к распределению имеющихся продовольственных товаров. Безусловно, главную роль играло нормированное снабжение, с помощью которого государство поддерживало минимально необходимый уровень для выживания, в столь нелегкие времена [10, с. 79]. В отдельных случаях, кроме хлеба, другого продовольствия по карточкам люди почти ничего не получали. Обычным явлением было неотоваривание карточек из-за отсутствия продуктов. Констатировались факты, что помимо продуктов питания очень редко поступали товары широкого потребления. Работа по выдаче карточек в 1941–1942 годах показывала, что наблюдались злоупотребления и нарушения их выдачи [11, с. 37]. Местные органы власти сталкивались с отпуском хлеба по так называемым «недействительным талонам». Стоит отметить, что по карточкам распределялся ограниченный список продуктов.

Начавшаяся война привела к существенной перестройке в организации деятельности сельского хозяйства [12, с. 14]. Основным источником продовольствия в СССР стало сельское хозяйство. Историк Е.А. Осокина указывает, что уже 30 июня 1941 года аграрная политика страны была нацелена на решение проблем продовольственного обеспечения [13, с. 58]. Продовольственный баланс сельскохозяйственной продукции в разрезе по союзным республикам, в предвоенный период выглядел следующим образом.

Таблица 3

Продукция сельского хозяйства в союзных республиках в предвоенный период [14, с. 246]

№	Советские Союзные Республики	1940 год
1	РСФСР	56,0 %
2	Украинская ССР	22,1 %
3	Казахская ССР	4,0 %
4	Узбекская ССР	3,9 %
5	Белорусская ССР	3,8 %
6	Грузинская ССР	1,6 %
7	Азербайджанская ССР	1,2 %

8	Литовская ССР	1,1 %
9	Киргизская ССР	1,0 %
10	Молдавская ССР	1,0 %
11	Таджикская ССР	0,8 %
12	Туркменская ССР	0,7 %
13	Армянская ССР	0,5 %
14	Латвийская ССР	0,5 %
15	Эстонская ССР	0,5 %

В данной таблице представлен анализ результатов развития сельского хозяйства страны за 1940 год, который, наглядным образом описывает приток доходности в процентном соотношении, по отдельно взятой республике. С лета 1941 года, государством сократились поставки для сельского хозяйства. Это было обусловлено введением боевых действий. От вражеской оккупации пострадали основные сельскохозяйственные территории СССР [15, с. 23].

Горюче-смазочные материалы, запасные части для техники в первую очередь отправляли на передовую линию фронта. Внимание местных властей было сконцентрировано на целесообразном использовании всех возможных ресурсов для бесперебойного снабжения населения продуктами питания [16, с. 101]. Трудности военного времени оказали негативное влияние на аграрный сектор всех советских республик.

Во все времена важнейшим условием жизнеобеспечения является продовольствие. В суровые годы первого и последующего периодов войны, обеспечение продовольствием гражданского населения было важнейшей задачей советского руководства [17, с. 66]. Система общественного питания в стране носила социальную миссию. В военное время в структуре сети общественного питания центральное место заняли столовые [18, с. 20]. Продовольственное обеспечение населения накануне и в годы Великой Отечественной войны оставляло желать лучшего.

Таким образом, в начальный период военных событий 1941–1942 годов Великой Отечественной войны продовольственный вопрос у руководства страной стоял на повестке дня одним из главных. Реалии войны были таковы, что не всегда существовала возможность бесперебойно снабжать в полном объеме и своевременно распределять. В весьма сложных условиях военного периода центральным и местным властям, удалось решить продовольственный кризис и обеспечить своевременную доставку продовольствия гражданам страны. В тяжелейших условиях, лишённые самого необходимого, люди работали для победы и продолжали в нее верить. В эти сложные для страны времена люди не падали духом и боролись за победу нашей Родины. В экстремальных военных условиях продовольствие в СССР стало решающим фактором сохранения советского народа и залогом Великой Победы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Любимов А.В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны. – М.: Экономика, 1968. – 231 с.
2. Советская торговля. – М.: Госстатиздат, 1956. – 352 с.
3. Чернявский У.Г. Война и продовольствие. Снабжение городского населения (1941-1945 гг.): Снабжение гор. населения в Великую Отечеств. войну (1941-1945 гг.) / Акад наук. СССР. Ин-т истории. – М.: Наука, 1964. – 208 с.
4. Кравченко Г.С. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. – М.: Экономика, 1970. – 391 с.
5. Волков И.М., Вылцан М.А., Зеленин И.Е. Вопросы продовольственного обеспечения населения СССР (1917–1982 гг.) // История СССР. – 1983. – № 2. – С. 3–20.

6. Лудищев С.С. Продовольственное обеспечение в годы Великой Отечественной войны в период (1941-1942) / С.С. Лудищев, М.М. Пивоваров / Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. – 2016. – № 1, Т. 10. – С. 82-87.
7. Трифионов А. Н. Продовольственное положение на Урале накануне и в годы Великой Отечественной войны (1938–1945). – Екатеринбург: УГТУ, 1993. – 170 с.
8. Орлов И.Б. Карточное снабжение в 1941–1943 гг.: расчеты и просчеты // Современные проблемы туризма и сервиса. Научно-практический журнал. – 2010. – № 3. – С. 36-42.
9. Дихтяр Г.А. Советская торговля в период социализма и развернутого строительства коммунизма. – М.: Наука, 1965. – 401 с.
10. Комаров В.Е., Чернявский У.Г. Доходы и потребление населения СССР. – М.: Наука, 1973. – С. 238.
11. Твердюкова Е.Д. Борьба со злоупотреблениями в сфере карточного снабжения населения СССР. 1941–1947 гг. // Вестник СПбГУ. Сер. 2. – 2010. – № 2. – С. 32-40.
12. Савченко П.В., Блесков Д.А. Государственная система снабжения населения в годы Великой Отечественной войны // Вестник экономической безопасности. – 2010. – №8. – С. 11–15.
13. Осокина Е.А. Кризис снабжения 1939-1941 гг. в письмах советских людей // Вопросы истории. – 1996. – № 1. – С. 41-65.
14. Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. – 2-е изд., доп. – М.: Наука, 1970. – 466 с.
15. Володарский Л.М. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории. – 1985. №7. – С. 14-34.
16. Зотов В. П. Пищевая промышленность в предвоенные годы и во время Великой Отечественной войны // Вопросы истории. – 1972. – № 11. – С. 92–103.
17. Кузнецова О.Д., Аверченко М.А. Организация продовольственного снабжения в годы Великой Отечественной войны // Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. – 2015. – № 3. – С. 52–67.
18. Ильющенко Д.В. Об особенностях общественного питания в СССР в условиях борьбы с фашизмом // Государственная служба. – 2015. – №3 (95) – С. 18 – 20.

Поступила в редакцию 30.04.2025 г.

ORGANIZATION OF FOOD SUPPLY FOR THE CIVILIAN POPULATION OF THE USSR IN 1941–1942 (METHODS OF WORK, PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM)

V.S. Yeshpanov

The article studies the system of organizing food supplies to the civilian population of the USSR in the rear during the first period of the war years. Food supplies should be considered as part of the state agrarian and food policy. The transfer of the economy to a war footing sharply reduced the production of consumer goods. The historical experience of a set of measures in the practical application of organizing food supplies to the country's population is considered. The work defines the mechanisms for the formation of food resources that made it possible to provide the country with the necessary food products. The procedure for distributing basic food products for the country's population is revealed. The multifaceted work of regional authorities in ensuring perestroika and supplying the population with the necessary food products is given. The expediency of introducing daily food standards for the country's population is emphasized. The system of measures taken by the state was able to provide the population with food. The ability of the rear population to work directly depended on the solution of this issue. Author dwells on the difficulties in organizing supplies, reveals the shortcomings in correcting the current situation. The materials provided allow a more objective and comprehensive study of the presented problem of the population in the most difficult conditions of wartime.

Key words: Great Patriotic War, food problem, supply, rationing system, plan.

Ешпанов Владимир Сарсембаевич
доктор исторических наук, профессор,
Казакский университет технологий и бизнеса,
г. Астана, Республика Казахстан.
E-mail: ws-282@mail.ru

Yeshpanov Vladimir Sarsembayevich
PhD (doctor of history), professor,
Kazakh University of Technology and Business
Astana, Republic of Kazakhstan.
E-mail: ws-282@mail.ru